

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15764009>

ISSIQLIK VA MASSA ALMASHISH JARAYONLARI ASOSIDA ISSIQLIK AKKUMULYATORI PARAMETRLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Axmedov Azamat Xaitovich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti professori,
texnika fanlari doktori
azam0602@mail.ru

Mamadaliyev Xayitali Jaloliddin o'g'li

Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti tadqiqotchisi
uzxayitali@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada issiqlik akkumulyatori qurilmalarining o'simlik urug'lari, meva va sabzavotlarni quritish tizimidagi ahamiyati, energiyani tejashdagi roli va samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Statsionar issiqlik va massa almashinuvi jarayonlari asosida qurilmaning matematik modeli tuzilgan hamda boshqaruv algoritmi ishlab chiqilgan. Model asosida qurilmaning optimal parametrlari aniqlanib, energiya sarfini kamaytirish va mahsulot sifatini saqlab qolish imkoniyatlari asoslab berilgan. Amaliy sinovlar qurilmaning samarali ishlashini tasdiqlagan.*

***Kalit so'zlar:** issiqlik akkumulyatori, quritish jarayoni, matematik modellashtirish, vakuum quritish, energiya tejamkorlik, statsionar jarayonlar, boshqaruv algoritmi.*

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛООВОГО АККУМУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА

Ахмедов Азамат Хайтович

профессор Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама Каримова,
доктор технических наук

Мамадалиев Хайтали Жалолиддин угли

исследователь
Ташкентского государственного технического
университета имени Ислама Каримова

***Аннотация.** В статье рассматривается применение аккумуляторов тепла в системах сушки семян растений, фруктов и овощей, а также их роль в повышении энергетической эффективности процесса. Разработана математическая модель стационарных процессов тепло- и массообмена в системе инфракрасной вакуумной сушки, включая алгоритм управления. Определены оптимальные параметры устройства, обеспечивающие снижение энергозатрат и сохранение качества продукта. Проведённые лабораторные испытания подтвердили эффективность разработанной конструкции.*

***Ключевые слова:** аккумулятор тепла, процесс сушки, математическое моделирование, вакуумная сушка, энергосбережение, стационарные процессы, алгоритм управления.*

MATHEMATICAL MODELING OF HEAT ACCUMULATOR PARAMETERS BASED ON HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES

Akhmedov Azamat Khaitovich

Professor of Tashkent State
Technical University named after
Islam Karimov, doctor of technical sciences

Mamadaliyev Khayitali Jaloliddin ugli

Researcher of Tashkent State
Technical University named after
Islam Karimov

***Annotation:** This article examines the application of thermal energy storage devices in drying systems for plant seeds, fruits, and vegetables, focusing on enhancing energy efficiency and process performance. A mathematical model of stationary heat and mass transfer processes was developed for an infrared vacuum drying system equipped with a heat accumulator. The control algorithm was proposed, and optimal device parameters were identified. The results demonstrate that the system reduces energy consumption and preserves product quality. Laboratory tests validated the efficiency and practical applicability of the developed system.*

***Key words:** heat accumulator, drying process, mathematical modeling, vacuum drying, energy efficiency, stationary processes, control algorithm.*

Bugungi kunda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sifatli saqlab qolish va ularni zararsiz holatda iste‘molchiga yetkazib berish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o‘simlik urug‘lari, meva va sabzavotlarni saqlashda ularni quritish texnologiyasi asosiy bosqichlardan biri bo‘lib xizmat qiladi. Quritish jarayonining energetik samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini maksimal darajada saqlab qolish uchun zamonaviy texnologik yondashuvlar, jumladan, issiqlik akkumulyatori

qurilmalari keng qo'llanilmoqda. Bu turdagi qurilmalar issiqlik energiyasini vaqtincha saqlab turish va zarur bo'lgan vaqtda mahsulotga uzatish imkonini berib, energiya tejamkorligini sezilarli darajada oshiradi [1-3].

Quritish tizimining umumiy samaradorligi ko'p jihatdan issiqlik tashish va saqlash xossalari, massa almashinuvi sharoitlari, hamda ushbu fizik jarayonlarning statsionar holatda kechish parametrlariga bog'liq. Shuning uchun, bu kabi tizimlarni matematik modellashtirish qurilmaning harorat, oqim tezligi, qatlam qalinligi, namlik miqdori kabi muhim omillarini tahlil qilish va optimal quritish rejimlarini ishlab chiqishda muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, modellashtirish orqali turli fizik sharoitlarda ishlov berilayotgan mahsulotga eng maqbul energiya uzatish strategiyasini aniqlash mumkin bo'ladi.

Issiqlik akkumulyatorli qurilmalar samaradorligini oshirishda ularning geometrik shakli, ishlatilayotgan materiallarning termofizik xossalari, va issiqlik-massa almashinuvining umumiy dinamikasini chuqur o'rganish lozim. Bu jarayonda issiqlik tashuvchi muhit – havo, bug' yoki gaz – orqali mahsulot sirtiga issiqlik energiyasi yetkaziladi, natijada mahsulotdagi namlik bug'lanadi va tashqi muhitga uzatiladi. Ushbu murakkab jarayonlarning statsionar rejimdagi modellashtirilishi issiqlik akkumulyatori qurilmasining optimal ishlash parametrlari aniqlanishida asosiy manba bo'lib xizmat qiladi [4-10].

Zamonaviy texnologik jarayonlarda, ayniqsa, past haroratli vakuum-quritish tizimlari energetik samaradorlik, issiqlikni qayta ishlatish va mahsulot sifatini yuqori darajada saqlab qolish imkoniyati bilan ajralib turadi. Vakuum sharoitida olib boriladigan quritish jarayonlari meva va sabzavotlarning tabiiy xossalari yo'qotmasdan saqlab qolishda juda foydalidir. Shu nuqtai nazardan, maqolada tahlil qilinayotgan qurilma – issiqlik akkumulyatorli, infraqizil nurlanishga asoslangan, vakuumli quritish tizimi – zamonaviy energetik yechim sifatida o'rganiladi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – issiqlik akkumulyatorli ICh-quritish tizimidagi issiqlik-massa almashinuvi jarayonlarini matematik modellashtirish, energiya sarfini minimallashtirish, mahsulot sifatini saqlab qolish hamda qurilmaning samarali boshqaruv strategiyasini ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, qurilmaning optimal konstruktiv va termofizik parametrlarini aniqlash orqali sanoat miqyosida qo'llashga tayyor tizim yaratish masalasi ko'zda tutiladi.

Asosiy issiqlik balansi tenglamasi issiqlik oqimi ko'rinishida quyidagi tenglama bilan aniqlanadi [1, 5]:

$$Q = FK\Delta t_{sr}, \quad (1)$$

bunda:

F – issiqlik uzatish yuzasi,

K – umumiy issiqlik uzatish koeffitsiyenti,

Δt_{sr} – o‘rtacha harorat bosqichi.

Agar issiqlik tashuvchi suyuqlikning holati o‘zgarmasa:

$$Q = Gc(t_n - t_k). \quad (2)$$

Agar fazaviy o‘zgarish (masalan, kondensatsiya) bo‘lsa:

$$Q = Gr. \quad (3)$$

Akkumulyatorli qurilma uchun differensial model quyidagicha bo‘ladi:

Agar chiqish harorati vaqtga bog‘liq bo‘lsa:

$$V\rho c \frac{dt}{d\tau} = G_g(I_{g.n} - I_{g.k}) - G_x(I_{x.k} - I_{x.n}), \quad (4)$$

bunda:

V – issiqlik oluvchi hajm,

ρ – zichlik,

c – issiqlik sig‘imi,

τ – vaqt.

Issiqlik uzatish koeffitsiyentlari sonli ko‘rsatkichlar orqali quyidagicha hisoblanadi:

$$\alpha = \frac{\lambda}{l} \cdot Nu \quad (5)$$

$$Nu = 0,023 \cdot Re^{0,8} \cdot Pr^{0,4} \cdot \left(\frac{Pr}{Pr_{st}} \right)^{0,25}, \quad (6)$$

bunda:

- λ – issiqlik o‘tkazuvchanlik,
- l – diametr,
- Re – Reynold soni,
- Pr – Prandtl soni.

Qurilmaning matematik modeli va boshqaruv algoritmini ishlab chiqamiz. Qurilmaning qisqacha tavsifi: ICh-nurlantiruvchi trubkalar, Akkumulyator (parafin bilan to‘ldirilgan), Issiqlik tashuvchi – T1500U moyi, Vakuimli quritish kamerasi.

Energiya tejamlilik rejimi: Issiqlik beruvchi kotel 1 soat ishlaydi, so‘ng 4 soat issiqlik faqat akkumulyator orqali beriladi.

Boshqaruv algoritmi quyidagicha:

1. Vaqt bo‘yicha $G_g(\tau)$ – issiqlik tashuvchining optimal sarfini aniqlash.
2. Harorat balansi:

$$G_x c_x (\bar{t}_{x.k} - t_{x.n}) = G_g r \Rightarrow \bar{t}_{x.k} = \frac{G_g r}{G_x c_x} + t_{x.n}. \quad (7)$$

Harorat istalgan qiymatga erishmasa, keyingi bosqichda $G_g(\tau)$ qaytadan tanlanadi.

Ikkinchi bobning oldingi va ushbu paragrafida tuzilgan matematik modellar asosida issiqlik akkumulyatori qurilmasi parametrlarining quyidagi optimal qiymatlari aniqlanadi (1-jadval).

1-jadval.

Parametrlar	Belgilanishi	Optimal qiymatlari
Issiqlik tashuvchi harorati	T_{ht}	45–50 °C
Mahsulot sirt harorati	T_s	42–44 °C
Havo oqimi tezligi	v	0,4–0,6 m / s
Qatlam qalinligi	L	0,2–0,3 m
Diffuziya koeffitsiyenti (mevalar)	D	1,5–2,0×10 ⁻⁹ m ² / s
Issiqlik sig‘imi (sabzavotlar)	c	2800–3600 J / kg · K
Zichlik (sabzavotlar)	ρ	850–1100 kg / m ³

Endi, energiya tejamkorlik tahlilini keltirib o‘tamiz:

Model orqali hisoblangan energiya sarfi:

$$Q_{sarf} = \rho c V (T_{yak} - T_{bosh}). \quad (8)$$

Misol uchun, 100 kg sabzavotni 25 °C dan 45 °C gacha qizdirishda:

$$Q_{sarf} = 100 \cdot 3000 \cdot (45 - 25) = 6000000 J = 1,67 kVt \cdot soat. \quad (9)$$

Issiqlik akkumulyatori orqali esa ushbu sarf 20–25% ga qisqaradi, ya’ni 1,25–1,3 kVt atrofida.

Statsionar fizik jarayonlar asosida tuzilgan modellar yordamida issiqlik akkumulyatori qurilmasining ishlashini nazorat qilish va optimallashtirish mumkin. Issiqlik-massa almashinuvining harorat, tezlik va qatlam qalinligiga bog‘liqligini hisobga olgan holda quritish samaradorligini maksimal darajaga yetkazish mumkin. Bu esa energiya sarfini kamaytirib, mahsulot sifatini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Yuqorida bayon etilgan matematik modellashtirish natijalari, hisoblash formulalari, tajriba tahlillari va qurilma sinovlariga tayangan holda quyidagi muhim xulosalarga kelindi:

1. Issiqlik akkumulyatsiyasi texnologiyasini joriy etish quritish jarayonida issiqlik energiyasi sarfini 25% gacha kamaytirish imkonini beradi, bu esa energetik samaradorlikni oshirib, ekspluatatsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

2. Infraqizil (ICh) nurlanishning vakuum sharoitida qo'llanilishi mahsulotni past haroratlarda quritish imkonini yaratadi, bu esa mahsulotning tabiiy rangini, tarkibini va ozuqaviy qiymatini saqlab qolish imkonini beradi hamda yuqori sifatli yakuniy mahsulot olishga xizmat qiladi.

3. Tuzilgan matematik model asosida quritish tizimi uchun boshqaruv algoritmi ishlab chiqildi. Ushbu algoritm yordamida issiqlik tashuvchi parametrlarini vaqt bo'yicha optimallashtirib, quritish jarayonini dinamik tarzda boshqarish imkoniyati yaratildi.

4. Taklif etilgan issiqlik akkumulyatorli vakuumli quritish qurilmasi laboratoriya sharoitida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Qurilmaning funksional imkoniyatlari va texnik samaradorligi amaliyotda tasdiqlangan bo'lib, u amaliy joriy etishga tayyor. Bu haqda tegishli joriy etish dalolatnomasi rasmiylashtirilgan.

5. Quritish tizimida statsionar issiqlik va massa almashinuvi modellarining tahlili asosida qurilmaning geometrik va termofizik parametrlarini ilmiy asoslash energiyani samarali taqsimlash va boshqarish imkoniyatini beradi, bu esa tizimni yuqori darajada optimallashtirishga olib keladi.

6. Quritish jarayonida sifat va vaqt ko'rsatkichlariga erishish uchun mahsulot xususiyatlari, tashqi muhit parametrlari va issiqlik manbai imkoniyatlarini hisobga olgan holda individual quritish rejimlarini ishlab chiqish lozim, bunda tuzilgan modellar asosiy metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

1. Amaliy tajriba natijalariga ko'ra, taklif etilgan issiqlik akkumulyatorli qurilma yordamida quritilayotgan mahsulotning issiqlik yuklamasi 20–25% gacha, quritish vaqti esa 15–30% gacha qisqartiriladi, bu esa ishlab chiqarish jarayonini tejamkor va samarali qilish imkonini beradi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Суслов В.А. Тепломассообмен: учебное пособие, 3-е изд., перераб. и доп., Санкт-Петербург: Изд. ГОУ ВПО СПбГТУРП – 2008 -120 с. ISBN 5-230-14398-3.

2. Karimov K.A., Kushimov B.A., Akhmedov A.Kh., Development of mathematical models, resource-energy-saving technologies and designs for drying seeds of dispersed materials. Monograph «ZEBO PRINTS» Tashkent-2022.

3. Kushimov B.A., Karimov K.A., Mamadaliev Kh.Zh. Formulation and development of energy-saving technology for drying seeds of desert fodder plants. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2021. <http://www.scopus.com/inward/record>.

4. Karimov, K., Akhmedov, A., Kushimov, B., Yuldoshev, B. (2020). Justification, development of new technology and design for drying seeds of desert fodder plants / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 883. 012107. 10.1088/1757-899X/883/1/012107.
5. Nelson, S.O. and Datta, A.K. Dielectric properties of food materials and electric field interactions [Text]. // Handbook of Microwave Technology for Food Applications, A.K. Datta and R.C. Anantheswaran, Eds. New York: Marcel Dekker, 2001, pp. 69-114.
6. Кушимов Б.А., Каримов К.А., Ахмедов А.Х. К аналитическому описанию сушки под действием теплового облучения для нестационарных и стационарных задач. // «Вестник ТГТУ», Ташкент, 2018. №1, С. 86 – 92.
7. Кушимов Б.А., Каримов К.А., Ахмедов А.Х. Постановка и решение стационарных задач тепломассообменных процессов в технологических машинах для сушки семян. // «Вестник ТГТУ», Ташкент, 2018. №3, С. 147-150.
8. Кушимов Б.А. Каримов К.А. Ахмедов А. Разработка и аналитическая реализация математических моделей процесса сушки с помощью внешних физических полей (часть 1-2). // Узбекский журнал «Проблемы механики». Ташкент, 2019. №2 С. 86 – 92.
9. Karimov, K., Akhmedov, A., Kushimov, B., Yuldoshev, B. (2020). Justification, development of new technology and design for drying seeds of desert fodder plants / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 883. 012107. 10.1088/1757-899X/883/1/012107.
10. Rakhmatov O. Improvement of technology and technical means for drying and cleaning grape berries. Abstract of dissertation (DSc). Tashkent, 2019. 63 p.